

13-14 червня 2024 року, Національний університет «Одеська політехніка»

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАІ"
ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ**

МАТЕРІАЛИ

**Міжнародної науково-практичної конференції
«УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ»**

13-14 червня 2024 року, м. Одеса

ОДЕСА - 2024

УДК 342.5 (477)

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна у сучасному міжнародному просторі» містить тези наукових праць, у яких розглядаються: історія дипломатії та зовнішньої політики; міжнародне право та порівняльне правознавство; публічне управління та адміністрування. Особливу увагу приділено питанням суспільної комунікації та проблемам соціально-культурного і економічного розвитку. Також розглянуто проблематику зовнішньої політики України та міжнародних відносин. Не залишилися осторонь питання впливу повномасштабного вторгнення на територію України на світовий розвиток та нові світові реалії в умовах військової агресії російської федерації.

Редакційна колегія:

Марущак В. П. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державознавства, права та європейської інтеграції

Національного університету «Одеська політехніка»

Шапиро Я. Д. - директор U-Nation, амбасадор Агенції регіонального розвитку Одеської області

Іщенко І. В. - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

Красножон Л. – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки Університету Лойоли (Новий Орлеан, США)

Фурман А. А. - доктор психол. наук, професор, директор Інституту гуманітарних наук Національного університету «Одеська політехніка»

Прокопович І. В. – доктор техн. наук, професор, директор ННІ медичної інженерії Національного університету «Одеська політехніка»

Чістякова І. М. – кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка»

Прилуцька А. Є. – канд. філос. наук, проф. ХАІ, завідувачка кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Гегечкорі О. В. – доцент кафедри соціальних та правових дисциплін Національної академії Національної гвардії України

Смолякова І. Д. – канд. пед. наук, доцент каф. фізкультури та спорту Національного університету «Одеська політехніка»

Кудлай І. В. – ст. викладач кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка» (відповідальний секретар)

Рецензенти:

Пахомова Т. І. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій НН Інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

Ніколіна І. І. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Україна у сучасному міжнародному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2024 р., м. Одеса). Одеса: Одеська політехніка, 2024. 138 с.

©Колектив авторів, 2024

ISBN 978-966-8019-73-9

Одеська політехніка, 2024

5 A Strategic Compass for the EU. EEAS factsheet. URL: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2022-03-21_strategic_compass-factsheet.pdf (Last accessed: 22.05.2024).

6 European Union Institute for Security Studies. EU strategic communications with a view to counteracting propaganda. European Parliament. 2016. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578008/EXPO_IDA\(2016\)578008_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578008/EXPO_IDA(2016)578008_EN.pdf) (Last accessed: 22.05.2024).

Кубко В. П.

канд. філос. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»

Даніла Д.

здобувач вищої освіти IV курсу за ОП
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Національний університет «Одеська політехніка»
м. Одеса, Україна

АСИМЕТРИЯ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТАХ

Сучасні міжнародні відносини характеризуються нетиповими для попередніх періодів явищами та процесами, серед яких важливе місце посідають асиметричні конфлікти, які супроводжуються стійкою конфронтацією держав та недержавних акторів, особливо у військово-політичній сфері.

Асиметрія в міжнародних відносинах – це відносини між міжнародними суб'єктами різної геополітичної ваги (різного рівня міжнародного впливу), коли одна сторона значно переважає за основними параметрами іншу або, маючи таку перевагу в одних показниках, значно поступається в інших.

Сам термін «асиметричні відносини» спочатку мав військово-стратегічне значення і застосовувався у розробках Пентагона ще у добу «холодної війни» і значно пізніше був введений в обіг міжнародної політичної науки.

Особливості концепту асиметрії у політичній науці досліджував вітчизняний учений І. Дерев'янка. Автор зазначив, що у більш загальному

сенсі асиметрію розглядають як поняття, що «відображає порушення симетрії, рівності, гармонії, відносної стійкості, пропорційності і співрозмірності між окремими частинами цілого» [2, с. 71-72]. А також вказав, що одним із наслідків сучасних глобальних трансформацій стало формування асиметричної поліполярності, що веде до нового перерозподілу світової влади і формування нових центрів сили і стратегічних союзів, конкуренція між якими за вплив на світові процеси постійно зростає.

Після терактів 2001 р. у США термін «асиметричні загрози» ототожнюють з міжнародним тероризмом, а також у разі небезпеки з придбанням засобів масового знищення міжнародними терористичними групами.

Сучасна практика міжнародних відносин свідчить про формування взаємовідносин між державами переважно в асиметричному форматі.

У центрі сучасних дискусій щодо проблеми асиметрії в міжнародних конфліктах є обговорення змін характеру воєнних дій, зокрема перехід від прямого воєнного силового протистояння до непрямих форм боротьби (партизанська боротьба, залучення цивільного населення та ін.) та поширення феномена малих війн за участю розвинених держав, що відбуваються віддалено від глобальних центрів (конфлікт низької інтенсивності, локальні війни, миротворчі операції).

Оцінюючи зміни у світовій політиці, Кенетт Маккензі виділяє такі види асиметричних загроз: ядерні, хімічні, біологічні, інформаційні операції та тероризм. Об'єднує наведені асиметричні загрози прагнення сторін розробити стратегію, що дозволить мінімізувати сильні сторони противника та використати його вади [за 4].

Назвемо деякі базові риси асиметричних конфліктів: непередбачуваність результату при явній невідповідності силових можливостей і статусів протиборчих сторін; використання слабким учасником стратегії пошуку «слабкості сильного»; звернення слабкої сторони до заборонених засобів ведення військових дій; тактика «непрямих» військових дій, яка застосовується слабкою стороною; нездатність сильної сторони відстояти свої позиції і надійно придушити слабого.

Загальними рисами асиметричних конфліктів також є відсутність чіткої лінії фронту; непередбачуваність наслідків конфлікту; використання

слабкою стороною тактики непрямих військових дій, наприклад, партизанської, диверсійної боротьби, терористичних актів, кібератаки.

У кожній країні акцентують на тих складниках гібридних загроз, що актуальні саме для неї, виходячи з її національних інтересів. Для України досвід російсько-української гібридної війни, що у фізичному модусі ведеться на нашій території, є сильним та болючим стимулом для підвищення рівня розуміння гібридних загроз і водночас – для активного пошуку практичних методів протидії, які доводиться випробовувати в реальних умовах.

Зауважимо, що Україна у добу після розпаду СРСР усе більше ставала асиметричним викликом рф і згодом перетворилась у ключову державу для оновленої субрегіональної системи європейської безпеки. Однак, починаючи з каденції Л. Кучми, заяви влади щодо прагнень України приєднатися до колективного Заходу сприймалися у США та і в європейських країнах швидше як геостратегічний маневр, а ніж реальна політична мета. На думку В. Фісанова, фактично Україна до лютого 2022 р. залишалась блідим об'єктом складної й неоднозначної Great Game поміж «рухливих руїн» на тлі півзруйнованої системи советизму [3, с. 127].

У нових геостратегічних умовах констатуємо, що путінський режим розпочав свою останню асиметричну «колоніальну війну» в Європі (на кшталт подібних воєн XVIII-XIX століть), а Україна веде цю війну не просто за власне існування, а за самостійну соціокультурну ідентичність та європейську ідентифікацію. Адже саме колоніальний погляд на Україну протягом довгого часу визначав її історію і, як вважає Тімоті Снайдер, заважав близьким і далеким сусідам побачити і сприйняти реальну Україну. І те, що зараз українське питання обговорюється з позиції самої України, є величезна заслуга найперше українського війська та громадянського суспільства [1].

Сучасні асиметричні війни ведуться перш за все в інформаційній сфері, яка випереджає і безперервно супроводжує так званий прямий контакт протиборчих сторін, там само розвивається і глобальний тероризм.

Отже, асиметрію в міжнародних відносинах можна визначити як відсутність тотожності між суб'єктами, а також між наявними у них ресурсами і статусами, тактиками і стратегіями міжнародної поведінки.

Явище асиметрії в сучасних міжнародних конфліктах посилюється ідеологічними протиріччями між макродержавами, що стає предметом маніпуляцій малих держав із метою залучення ресурсів провідних світових гравців для досягнення власних інтересів.

Література:

1. Армія зробила Україну суб'єктом геополітики. Тімоті Снайдер про значення опору широкомасштабній агресії росії. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/snayder-armiya-vidsich-rosiyi-ukrayina-subyekt/31885780.html> (дата звернення: 25.05.2024).

2. Дерев'янка І. Ефекти асиметрії в американо-мексиканських відносинах. *Journal of International Relations of KNU*. № 50. URL: <http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/view/3946/3608> (дата звернення: 22.05.2024).

3. Фісанов В. До нового розуміння асиметрії міжнародних відносин: особливості ХХ і ХХІ століть. Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент: зб. наук. праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. Том 10. С. 123-142.

4. LeleAjey. Asymmetric Warfare: A state vs non-state conflict. URL: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/4011/4418> (Last accessed: 25.05.2024).

Єрмолов К. С.

здобувач вищої освіти II курсу

факультету суспільних наук і міжнародних відносин

ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Іщенко І. В. (науковий керівник)

доктор політ. наук, професор, зав. кафедри міжнародних відносин

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпро, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОСИН КАНАДИ ТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Двосторонні відносини України з Канадою є багатосторонніми, динамічними, ґрунтуються на спільних цінностях, мають багаторічну